

МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

А.И.Авлакулов orcid: 0009-0000-1631-0378

avazjonavlaqulov@utas.uz

Кафедра Иностранных языков 1, Старший преподаватель
Ташкентский университет прикладных наук, улица Гавхар 1, 100149, Республика Узбекистан.

Аннотация: В этой статье включены материалы для углубленного изучения иностранного языка, а также общеобразовательные или базовые курсы. В базисном учебном плане представлены лишь несколько потенциальных профилей. При изучении иностранных языков иноязычная коммуникативная деятельность является не только средством, но и целью обучения, предполагая функциональное владение изучаемым языком. Последний может иметь различные профили.

Ключевые слова: Общеобразовательные или базовые курсы, профессиональная ориентация, разрозненные интересы, дифференцированный подход, индивидуализация обучения, личностно-ориентированная парадигма.

Abstract: This article includes materials for advanced study of a foreign language, as well as general education or basic courses. The basic curriculum provides only a few potential profiles. When learning foreign languages, foreign language communication is not only a means, but also a goal of learning, assuming a functional command of the language being studied. The latter can have different profiles.

Keywords: General education or basic courses, professional orientation, disparate interests, differentiated approach, individualization of learning, personality-oriented paradigm.

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini chuqur o'rganish uchun materiallar, shuningdek umumiy ta'lim yoki asosiy kurslar mavjud. Asosiy o'quv rejasida faqat bir nechta potentsial profillar mavjud. Chet tillarni o'rganishda chet tilidagi kommunikativ faoliyat nafaqat vosita, balki o'rganilayotgan tilni funktsional egallashni nazarda tutib, o'qitishning maqsadi hamdir. Ikkinchisi turli xil profillarga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Umumiy ta'lim yoki asosiy kurslar, kasbiy yo'nalish, turli qiziqishlar, tabaqalashirilgan yondashuv, ta'limni individuallashtirish, shaxsga yo'naltirilgan paradigma.

Современные условия обучения на старшей ступени средней школы. Известно, что старшая ступень средней школы отличается разнообразием среди учащихся. У некоторых уже сформирована профессиональная ориентация: они уверенно знают, какую профессию хотят выбрать в будущем.

Другие же испытывают сомнения и неуверенность, у них могут быть разрозненные интересы или отсутствие четко выраженных предпочтений.

Третьи вовсе не имеют представления о своем выборе. Они могут быть подвержены влиянию мнений, окружающих или недостаточно информированы о возможностях.

Эта ситуация особенно актуальна, когда в основной школе недостаточно внимания уделяется про ориентационной работе: отсутствуют беседы о современных профессиях на уроках различных предметов, не проводятся встречи с интересными людьми, не организуются посещения «дней открытых дверей» в средних и высших учебных заведениях, а также недостаточно кружков и факультативов по интересам.

Отношение учащихся к иностранному языку представляет собой серьезную проблему. В современном мире его значимость очевидна для всех. Тем не менее, уровень владения языком у студентов часто сильно варьируется. Одним ученикам язык дается легко, и они осознают необходимость его совершенствования, даже если их профессиональные интересы лежат в других областях, таких как обществознание, журналистика, экономика, информатика или естественные науки. Другие, напротив, проявляют явный интерес к иностранному языку и планируют в будущем заниматься преподаванием,

переводом или исследовательской работой в области лингвистики и филологии. Однако есть и те, для кого изучение языка представляет значительные трудности. Они отстают в обучении, утратили мотивацию и надежду на освоение языка, хотя, возможно, и хотели бы достичь хотя бы элементарного уровня общения.

Также стоит учитывать, что в классе 10 могут учиться ученики из разных школ, где обучение иностранному языку организовано по-разному. Это может стать причиной различий в уровне подготовки. Как в таких условиях учесть потребности и возможности всех учащихся? Решение заключается в применении дифференцированного подхода и индивидуализации обучения. Переход к личностно-ориентированной парадигме образования создает реальные условия для этого, позволяя школьникам выбирать индивидуальные траектории обучения. Личностно-ориентированная (или, точнее, ребенок-/человеко-ориентированная) парадигма представляет собой основополагающий концептуальный подход к образованию и воспитанию, направленный на развитие личности ученика, его самоопределение, самореализацию и социальную адаптацию.

Личностно-ориентированный подход определяет генеральное направление образования и воспитания их гуманистический характер и реализуется в соотнесенности с целым рядом других подходов:

- деятельностного (человек существует и развивается в деятельности);
- культуроведческого (образование и воспитание человека есть «вхождение» / «вращивание» его в культуру);
- коммуникативно-когнитивного подхода (познавательная и коммуникативная деятельность выступают как основное средство образования и воспитания).

При изучении иностранных языков иноязычная коммуникативная деятельность является не только средством, но и целью обучения, предполагая функциональное владение изучаемым языком. Это, в свою очередь, должно обеспечить выпускникам возможность межличностного и межкультурного общения с носителями языка.

В современных условиях, согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и базисному учебному плану, эта цель может быть достигнута на двух уровнях: общеобразовательном/базовом и углубленном профильном.

На старшей ступени вводится двухуровневое обучение, которое включает:

- 1) общеобразовательный курс (три часа в неделю) и
- 2) углубленный профильный курс (шесть часов в неделю).

Благодаря личностной ориентации образования, а также принципам дифференциации и индивидуализации обучения, старшеклассники могут активно участвовать в процессе целеполагания и выбрать для себя желаемый и доступный курс.

Ученики, выбравшие общеобразовательный или базовый курс, завершают свою подготовку по предмету, что должно обеспечить им функциональное владение иностранным языком на общеобразовательном уровне, особенно если они начали изучение с 11 класса начальной школы. Этот уровень соответствует пороговому уровню В1 по шкале Совета Европы. Это создает возможность для сопоставимости российского языкового образования с зарубежным. Наличие трех часов занятий в неделю в базовом курсе позволяет старшеклассникам, если они этого хотят, восполнить пробелы в знании языка, возникшие в основной школе. Кроме того, для учащихся, испытывающих трудности в изучении иностранного языка, школа может предложить дополнительные образовательные услуги в рамках школьного компонента базисного учебного плана (факультативы, практикумы), чтобы помочь им наверстать упущенное.

Структура и содержание общеобразовательных и профильных курсов. Общеобразовательный курс предназначен для завершения подготовки школьников по предмету, поэтому его структура в основном соответствует структуре курса основной школы. В соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по иностранному языку, содержание данного курса основывается на общекультурной тематике, которая охватывает проблемы жизни современной молодежи как в странах, где изучается язык, так и в нашей стране (см. Приложение к журналу "Иностранные языки в школе. Методическая мозаика", 2004, N2 4).

Выбранный языковой минимум (лексика, грамматика и др.) достаточен для коммуникации, чтобы обеспечить функциональную грамотность, владение иностранным языком и достижение порогового уровня обученности. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что изучение иностранного языка должно начинаться с одиннадцатого класса начальной школы. Это может быть достигнуто только в том случае, если преимущества раннего начала изучения иностранного языка используются надлежащим образом. Это связано с увеличением общей длительности курса (с второго класса по одиннадцатый класс) и увеличением общего количества учебных часов. Кроме того, необходимо использовать адекватные методы и технологии.

Профильное обучение включает в себя материалы для углубленного изучения иностранного языка, а также общеобразовательные или базовые курсы. Последний может иметь различные профили. В базисном учебном плане представлены лишь несколько потенциальных профилей. Таким образом, иностранный язык является единственным профильным предметом обучения в филологическом профиле, где на него выделяется 12 академических часов в течение двух раундов обучения. В то же время он может быть включен и в другие профили.

Какие факторы влияют на выбор профиля? Конечно, это зависит от профессиональных целей школьника и его планов на будущее, например,

-будет ли он продолжать профильное изучение иностранного языка в специализированном учебном заведении, например, в лингвистическом или языковом педагогическом вузе;

-будет ли иностранный язык служить ему средством изучения других предметов; или

- будет ли выпускник использовать иностранный язык в практических занятиях после окончания школы, например, в качестве гида-переводчика.

Углубленное изучение иностранного языка в сочетании с литературой и страноведением является целью филологического профиля. В других профилях он также используется как инструмент для изучения других дисциплин (например, информатики, естественнонаучных дисциплин, экономики или истории), причем его необходимо хорошо использовать.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулханова – Славская, К.А. Активность и сознание личности как субъекта деятельности/ Психология личности в соц. обществе. Активность и развития личности –М.: Наука, 1989,-С. 110-134.
2. А. Крейстман, Р. Сельг, И. Соттер. Общие способности учащихся как объект измерения при экспериментальной проверке учебника// Проблемы обучения иностранным языкам. Таллин- 1978. Ст. 28-43.
3. А.К. Маркова. Особенности учебной деятельности в среднем школьном возрасте //Психология усвоения языка как средства общения. М, Педагогика – 1974г. Ст. 105-110.
4. Baymanov Habibullo Abdullayevich, Avlakulov Avazbek Ismoilovich, Sattorova Sattorova Tojimatovna, Rozikova Feruza Komiljonovna, Muminova Maftuna Alijonovna// United Kingdom Annals of the Romanian Society for Cell Biology.// Compliment-concept and discourse features of qualitative lexemes of human nature (on the example of German and Uzbek languages)///Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 2598 – 2605 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021"